

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES

Newsletter mensual

HUVN Investiga

Fecha publicación: 28-02-2024

Número 21

Febrero 2024

Unidad de Gestión y
Apoyo a la Investigación

Hospital Universitario
Virgen de las Nieves –
Granada

SUMARIO

NOTICIAS	3
CURSOS DE INTERÉS	5
PREMIOS, BECAS Y TESIS	7
PROYECTOS Y RECURSOS HUMANOS FINANCIADOS	8
ENSAYOS CLÍNICOS APROBADOS	9
ARTÍCULOS CIENTÍFICOS	11
ARTÍCULO DEL MES	19
RECURSO DEL MES	21
NUESTROS INVESTIGADORES	23

Coordinadora:

- Encarnación González Flores

Diseño:

- Encarnación Requena Martínez
- M^a Mar Rodríguez del Águila

Más información:

encarnacion.gonzalez.flores.sspa@juntadeandalucia.es

mmar.rodriguez.sspa@juntadeandalucia.es

ruben.alba.sspa@juntadeandalucia.es

Colaboradores:

- Rubén Alba Ruiz (Bibliotecario)
- Cristina Muñoz García (FIBAO)
- Yolanda Mejías Martín. Facultativo Especialista de Área, Servicio de Salud Mental.

Acceso Abierto a la Excelencia: Nuestro Hospital Pionero en la Adopción de OpenAlex

Nuestro hospital ofrece en acceso abierto nuestra producción científica a través de la base de datos de **OpenAlex**, una alternativa a las fuentes comerciales tradicionales (como pueden ser Web of Science y Scopus) y 100% gratuita.

Nos enorgullece liderar con el ejemplo en políticas de evaluación responsables junto a DORA y COARA.

El acceso al recurso:

https://huvn.es/investigacion/biblioteca_y_gestion_documental/publicaciones_cientificas_huvn/openalex

*la investigación
en abierto*

OpenAlex

Éxito de Asistencia en la Reunión de Referentes de Investigación en el Hospital General

El día 22 de febrero, la Sala Auxiliar del Salón de Actos del Hospital General fue testigo de un encuentro excepcional entre los principales referentes de investigación de diversos servicios hospitalarios de nuestro hospital. Bajo el lema de establecer sinergias y fomentar la colaboración científica, la "Reunión Referentes de Investigación" logró un éxito abrumador en términos de asistencia y participación.

Durante el evento, los líderes de investigación de diferentes áreas médicas compartieron conocimientos, experiencias y perspectivas sobre los avances

científicos en curso y las áreas de investigación emergentes. La atmósfera de intercambio y colaboración fue palpable, con debates animados y propuestas innovadoras que surgieron en cada sesión.

El objetivo central de la reunión era promover la cooperación entre los grupos de investigación, y este objetivo se logró con creces. Los participantes destacaron la importancia de trabajar en conjunto para abordar desafíos comunes, optimizar recursos y maximizar el impacto de la investigación en la mejora de la atención médica y el tratamiento de los pacientes.

El éxito de asistencia y participación en la "Reunión Referentes de Investigación" subraya el compromiso del Hospital con la excelencia en investigación y el impulso hacia la innovación en el campo de la salud. Este evento marca un hito significativo en el camino hacia una colaboración científica más estrecha y una investigación más sólida y colaborativa en el hospital.

Sin duda, la Reunión de Referentes de Investigación del Hospital General ha sentado las bases para un futuro prometedor en el ámbito de la investigación médica.

Investigadores del HUVN trabajan en “Combinar la Terapia con Estatinas y la Actividad Física para reducir el riesgo cardiovascular”

José Antonio Vargas Hitos y Blanca Gavilán Carrera, presentan directrices para potenciar los beneficios de las estatinas y la actividad física, adaptando las recomendaciones a diversos perfiles de pacientes con el fin de mejorar la salud cardiovascular.

La noticia se ha hecho eco gracias a un reciente estudio publicado en la revista de impacto *Pharmacological Research*, donde se propone un enfoque actualizado para la prescripción simultánea de terapia con estatinas y actividad física, con el objetivo de optimizar los beneficios cardiovasculares de ambas intervenciones y minimizar sus posibles interacciones. Destaca la importancia de personalizar el entrenamiento y aborda las barreras enfrentadas por profesionales de la medicina al recomendar actividad física a pacientes con riesgo cardiovascular, ofreciendo recursos y estrategias específicas para superarlas.

Más información: <https://www.ibsgranada.es/el-reto-de-combinar-la-terapia-con-estatinas-y-la-actividad-fisica-para-reducir-el-riesgo-cardiovascular/>

5ª edición del Itinerario Formativo en Metodología de la Investigación (IFeMI)

Este itinerario formativo consta de **3 niveles**, para los que existen distintos requisitos de acceso:

- **NIVEL DE INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN:** No es necesaria ninguna formación previa ya que los conceptos necesarios se introducirán a lo largo del curso.
- **NIVEL DE PERFECCIONAMIENTO EN INVESTIGACIÓN:** Se requiere haber participado como investigador colaborador en al menos un proyecto de investigación, o haber completado con éxito el nivel de iniciación a la investigación del IFeMI en una edición anterior.
- **NIVEL AVANZADO EN INVESTIGACIÓN:** Se requiere haber desarrollado como Investigador/a Principal al menos un proyecto de investigación, o tener el título de Doctorado, o haber completado con éxito el nivel de perfeccionamiento en investigación del IFeMI en una edición anterior.

Será requisito imprescindible tener contrato en vigor en el SSPA así como disponer del informe favorable del centro de trabajo del solicitante.

Como requisitos comunes, sin ser imprescindible aunque facilitará el seguimiento de la materia, tener capacidad de leer textos en inglés. Se requiere la disponibilidad de un ordenador con conexión a Internet dado el carácter virtual de la formación.

Para la valoración de los requisitos será **imprescindible adjuntar el Curriculum Vitae** para el acceso a los **niveles de perfeccionamiento y avanzado**. Las solicitudes que no vayan acompañadas de este documento en estos niveles serán desestimadas automáticamente.

Cada profesional con interés en cursar un Itinerario Formativo deberá escoger un nivel disponible dependiendo de la especialización que desee obtener y su perfil de investigador. (ver tabla 1 de itinerarios recomendados) [Niveles e itinerarios recomendados](https://www.easp.es/itinerario-formativo-metodologia-investigacion/) (https://www.easp.es/itinerario-formativo-metodologia-investigacion/)

Puedes ampliar la información sobre contenidos del programa, así como proceso de inscripción, fechas, etc., dependiendo del nivel elegido, en los siguientes enlaces:

- **NIVEL DE INICIACIÓN:**

<http://www.easp.edu.es/programadocente/CURSO.ASPX?IDCURSO=6017010024>

- NIVEL DE PERFECCIONAMIENTO:

<http://www.easp.edu.es/programadocente/CURSO.ASPX?IDCURSO=6017020024>

- NIVEL AVANZADO:

<http://www.easp.edu.es/programadocente/CURSO.ASPX?IDCURSO=6017030024>

Seminars en investigación: Ensayos Clínicos Independientes

El 14 de marzo tenemos previsto un nuevo “seminars” a las 8:15 de la mañana sobre Ensayos Clínicos Independientes, donde se ofrecerá una visión detallada acerca de la importancia, los avances y los desafíos asociados con la realización de ensayos clínicos independientes en el ámbito médico. La investigación clínica independiente suele ser un tema desconocido debido a la escasez de recursos disponibles y la necesidad de financiación. Estos ensayos desempeñan un papel crucial en la evaluación de la seguridad y eficacia de nuevos tratamientos médicos, pero su realización adecuada se ve obstaculizada por la falta de recursos financieros. Durante el seminario, se abordarán temas como la planificación y diseño de ensayos clínicos independientes, la ética y la regulación, así como los últimos avances en este campo. Se fomentará la interacción entre los asistentes y los expertos en la materia, con el objetivo de promover un mayor entendimiento y colaboración en el ámbito de la investigación clínica.

Premios

Cirugía Maxilofacial

- El cirujano oral y maxilofacial **José Darío Sánchez** premiado por la **Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz**, con premio Nacional "In memoriam Profesor Orozco Aquaviva" otorgado por dicha entidad y referente a la Historia de la Medicina, por el trabajo titulado " Proceso de hibridación médica entre las culturas mesoamericanas y española a través del análisis del Códice de la Cruz Badiano en el siglo XVI" , en el cual se expone, a raíz del estudio del primer Códice novohispano, el proceso de fusión médica entre ambos mundos.

Pediatría

- La intensivista pediátrica **Esther Ocete** premiada por la **Real Academia de Andalucía Oriental de Medicina y Cirugía** por el trabajo de investigación titulado 'Análisis metabolómico en niños con hepatotoxicidad'.

PROYECTOS Y RECURSOS HUMANOS FINANCIADOS

Recursos Humanos

SAS

- Convocatoria: **Contrato Nicolás Monardes**. Título: C1-0004-2023. Beneficiario: Gabriel Ortega Sánchez. Financiación: 62.991,00 € (UGC Neumología).

ENSAYOS CLÍNICOS Y ESTUDIOS OBSERVACIONALES APROBADOS

Ensayos Clínicos

Hematología

- Código de protocolo del Promotor: R5458-ONC-2256. Número EUDRACT: 2023-503524-11-00. "Estudio en fase II de linvoseltamab en pacientes con mieloma múltiple asintomático con alto riesgo de progresión a mieloma múltiple". IP: **María Esther Clavero Sánchez**.
- Código de protocolo del Promotor: MPOH08. Número EUDRACT: 2022-501831-18-00. " Ensayo de fase IIb, multicéntrico, aleatorizado, con doble enmascaramiento, en el que se evalúa la microbioterapia fecal combinada oral MaaT033 para prevenir las complicaciones del alotrasplante de células hematopoyéticas". IP: **Manuel Jurado Chacón**.

Medicina Interna

- Código de protocolo del Promotor: J3L-MC-EZEF. Número EU CT: 2023-509190-23-00. "Estudio de fase 3, aleatorizado, con enmascaramiento doble, comparativo con un placebo, para investigar el efecto de lepodisirán sobre la reducción de los acontecimientos cardiovasculares adversos graves en adultos que presenten elevación de la lipoproteína(a) y enfermedad cardiovascular aterosclerótica confirmada o mayor riesgo de sufrir un primer acontecimiento cardiovascular - ACCLAIM-Lp(a)". IP: **Pablo González Bustos**.

Neurología

- Código de protocolo del Promotor: IIBSP-FAT-2023-24. Número EUDRACT: 2023-503713-29-00. "Ensayo clínico multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, paralelo, de evaluación de la eficacia y la seguridad de Safinamida versus Rasagilina en la fatiga asociada a la Enfermedad de Parkinson". IP: **Francisco Escamilla Sevilla**.

Oncología Médica

- Código de protocolo del Promotor: CAAA603C12101. Número EUDRACT: 2022-502134-10-00. "Estudio de fase Ib de búsqueda de dosis en el que se evalúan la seguridad y la actividad de [177Lu]Lu-NeoB en combinación con radioterapia y temozolomida en pacientes con glioblastoma de nuevo diagnóstico y en monoterapia en glioblastoma recurrente". IP: **Raquel Luque Caro**.
- Código de protocolo del Promotor: D8535C00001. Número EUDRACT: 2023-504031-41. "Estudio en fase III, abierto y aleatorizado para evaluar la eficacia y la seguridad de camizestrant (AZD9833, un degradador selectivo del receptor de estrógenos por vía oral de última generación) frente a la hormonoterapia estándar (inhibidor

Ensayos Clínicos

de la aromatasa o tamoxifeno), como tratamiento adyuvante en pacientes con cáncer de mama en fase temprana RE+/HER2- y un riesgo intermedio-alto Página 3 de 19 o alto de recidiva que han completado tratamiento locorregional definitivo y no presentan indicios de enfermedad". IP: **Verónica Conde Herrero**.

Estudios Observacionales

Enfermedades Infecciosas

- Código de protocolo: PI22/00285. "Epigenetic biomarkers of biological age as predictors of aids, non-aids events, and diseases characteristics of aging in persons with HIV". IP: **Carmen Hidalgo Tenorio**.

Hematología

- Código de protocolo: PRAME. "Protocolo de registro y análisis de macroglobulinemia de Waldenström en España". IP: **Amanda Núñez García**.

Oncología Médica

- Código de protocolo: TTD-20-01. "“Estudio epidemiológico observacional multicéntrico descriptivo sobre tumores digestivos". IP: **Encarnación González Flores**.

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
Soriano-Lerma A, García-Burgos M, Barton W, M Alférez MJ, Crespo-Pérez JV , Soriano M, [García-Salcedo, JA], et al. Comprehensive insight into the alterations in the gut microbiome and the intestinal barrier as a consequence of iron deficiency anaemia. Biomed J. 26 de enero de 2024;100701.	ANATOMÍA PATOLÓGICA / MICROBIOLOGÍA	5,5	Q1
Hamdan A, Galvez R , Katati M . Shedding light on neuropathic pain: Current and emerging tools for diagnosis, screening, and quantification. SAGE Open Med. 2024;12:20503121231218985.	ANESTESIOLOGÍA / NEUROCIRUGÍA	2,3	N/A
Fernández-Guerrero IM , Fernández-Guerrero C , Fernández-Cano A. A pioneering thesis in medical education: Preliminary Medical Education (1886) by W. A. Gordon Laing. Med Teach. 21 de febrero de 2024;1.	ANESTESIOLOGÍA / URGENCIAS	4,7	Q1
Fernández-Guerrero IM , Fernández-Guerrero C , Torralbo-Rodríguez M, Fernández-Cano A. [Review of a pioneer book on epidemics by Risueño de Amador (1829)]. Rev Esp Salud Publica. 16 de febrero de 2024;98:e202402008.	ANESTESIOLOGÍA / URGENCIAS	1,1	Q4
Amor-Salamanca A, Santana Rodríguez A, Rasoul H, Rodríguez-Palomares JF, Moldovan O, Hey TM, [Jiménez-Jáimez, J] , et al. Role of TBX20 Truncating Variants in Dilated Cardiomyopathy and Left Ventricular Noncompaction. Circ Genom Precis Med. 14 de febrero de 2024;e004404.	CARDIOLOGÍA	7,4	Q1
Herweg B, Sharma PS, Cano Ó, Ponnusamy SS, Zanon F, Jastrzebski M, [Molina-Lerma, M] , et al. Arrhythmic Risk in Biventricular Pacing Compared With Left Bundle Branch Area Pacing: Results From the I-CLAS Study. Circulation. 30 de enero de 2024;149(5):379-90.	CARDIOLOGÍA	37,8	Q1 / D1
Morales-García M , Fernández-Sánchez JA , López-Muñoz J , Lopez-Fernandez S , Plaza Carrera J . Giant intramyocardial mass: a rare cause of bifascicular block. Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 22 de febrero de 2024;25(3):e112.	CARDIOLOGÍA	6,3	Q1
Moreno-Manuel AI, Macías Á, Cruz FM, Gutiérrez LK, Martínez F, González-Guerra A, [Bermúdez-Jimenez, FJ] , et al. The Kir2.1E299V mutation increases atrial fibrillation vulnerability while protecting the ventricles against arrhythmias in a mouse model of Short QT Syndrome type 3. Cardiovasc Res. 23 de enero de 2024;cvae019.	CARDIOLOGÍA	10,9	Q1 / D1

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
Pastor Pueyo P, Gambó Ruberte E, Gayán Ordás J, Matute Blanco L, Pascual Figal D, Larrañaga Moreira JM, [Jordán Martínez, L] , et al. Vaccine-carditis study: Spanish multicenter registry of inflammatory heart disease after COVID-19 vaccination. Clin Res Cardiol. febrero de 2024;113(2):223-34.	CARDIOLOGÍA	5	Q2
Rojas-Holguín A, Fondevila-Campo C, Sanjuanbenito A, Fabregat-Prous J, Secanella-Medayo L, Rotellar-Sastre F, [Becerra-Massare, A; Pérez-Alonso, AJ] , et al. Repeated pancreatic resection for pancreatic metastases from renal cell Carcinoma: A Spanish multicenter study (PANMEKID). Surg Oncol. febrero de 2024;52:102039.	CIRUGÍA GENERAL	2,3	Q2
Couselo-Rodríguez C, Batalla A, Carrascosa JM, Chicharro P, González-Quesada A, de la Cueva P, [Montero-Vilchez, T; Arias-Santiago, S] , et al. [[Translated article]]Drug Survival in Cyclosporine Treatment for Moderate to Severe Atopic Dermatitis: Analysis of the Spanish Atopic Dermatitis Registry (BIOBADATOP). Actas Dermosifiliogr. 5 de febrero de 2024;S0001-7310(24)00082-6.	DERMATOLOGÍA	3,2	N/A
Díaz-Calvillo P , Gómez-Jiménez C, Sabushimike D, González-Sarmiento R, Roncero-Riesco M, Santos-Briz Á. Expanding the Spectrum of Skin Neoplasms in Muir-Torre Syndrome: Beyond Sebaceous Tumours. Am J Dermatopathol. 1 de marzo de 2024;46(3):189-91.	DERMATOLOGÍA	1,1	Q4
Durán Ávila JJ, Montero Vilchez T , Durán Ávila C, Arias Santiago S , Buendía Eisman A. PHOTOPROTECTION KNOWLEDGE, HABITS, AND ATTITUDES AMONG SPANISH AND ITALIAN MEDICAL STUDENTS. Actas Dermosifiliogr. 16 de febrero de 2024;S0001-7310(24)00143-1.	DERMATOLOGÍA	3,2	N/A
Haselgruber S , Muñoz Barba D, Ureña Paniego C, Lobo Benito S, Arias Santiago S , Molina-Leyva A. What concerns people with hidradenitis suppurativa? Towards a humanized health care in dermatology. J Eur Acad Dermatol Venereol. marzo de 2024;38(3):e227-8.	DERMATOLOGÍA	9,2	Q1 / D1
Menárguez JM, Samaranch VA, Sanz LP, Villaverde RR, Santiago SA , García ML, et al. [Not Available]. Actas Dermosifiliogr. 22 de febrero de 2024;S0001-7310(24)00161-3.	DERMATOLOGÍA	3,2	N/A
Moreno AS , López AM, Paniego CU, García EM, Eisman AB, Santiago SA . Burnout syndrome, anxiety, and depression in	DERMATOLOGÍA	3,2	N/A

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
dermatology residents: a cross-sectional study. Actas Dermosifilogr. 19 de febrero de 2024;S0001-7310(24)00157-1.			
Navarro-Bielsa A, Gracia-Cazaña T, Almagro M, De-la-Fuente-Meira S, Florez Á, Yélamos O, [Montero-Vilchez, T; Arias-Santiago, S] , et al. Exposome and basal cell carcinoma: a multicenter case-control study. Int J Dermatol. 28 de enero de 2024;	DERMATOLOGÍA	3,6	Q1
Sánchez-Díaz M , Flórez Á, Ara-Martín M, Arias-Santiago S , Botella-Estrada R, Cañueto J, et al. [Translated article] Requirements for Accessing New Dermatology Drugs in Spain: Results of the EQUIDAD Study. Actas Dermosifilogr. 17 de enero de 2024;S0001-7310(24)00035-8.	DERMATOLOGÍA	3,2	N/A
Soto-Moreno A , Martínez-López A , Sánchez-Díaz M , Martínez-García E , Buendía-Eisman A , Arias-Santiago S . Burnout and professional quality of life in dermatologists. J Eur Acad Dermatol Venereol. 23 de febrero de 2024;	DERMATOLOGÍA	9,2	Q1 / D1
Soto-Moreno A , Ureña-Paniego C , Montero-Vilchez T , Sánchez-Díaz M , Díaz-Calvillo P , Rodríguez-Pozo JA , et al. [Translated article] Quality of Professional Life Among Dermatologists: Impact of the COVID-19 Pandemic and Suggestions for Improvement. Actas Dermosifilogr. 17 de enero de 2024;S0001-7310(24)00033-4.	DERMATOLOGÍA	3,2	N/A
Vilchez TM , Leyva AM , Eisman AB, Santiago SA . How do medical students actually see Dermatology? A cross-sectional study using the Mentimeter app. Actas Dermosifilogr. 17 de febrero de 2024;S0001-7310(24)00139-X.	DERMATOLOGÍA	3,2	N/A
Quiñones-Vico MI , Fernández-González A , Ubago-Rodríguez A , Moll K, Norrby-Teglund A, Svensson M, [Gutiérrez-Fernández, J; Arias-Santiago, S] , et al. Antibiotics against Pseudomonas aeruginosa on Human Skin Cell Lines: Determination of the Highest Non-Cytotoxic Concentrations with Antibiofilm Capacity for Wound Healing Strategies. Pharmaceutics. 17 de enero de 2024;16(1).	DERMATOLOGÍA / MICROBIOLOGÍA	5,4	Q1
Fernández-Cano MC , Fernández-Cano AJ , Martín-Rodríguez MM , Sánchez-Capilla AD , Cabello-Tapia MJ , Redondo-Cerezo E . Adalimumab Persistence and Its Biosimilar in Inflammatory Bowel Disease: A Real-World Study. J Clin Med. 18 de enero de 2024;13(2).	DIGESTIVO	3,9	Q2
Redondo-Cerezo E , Tendero-Peinado C , López-Tobaruela JM , Fernandez-García R , Lancho A , Ortega-Suazo EJ , et al. Risk factors	DIGESTIVO	3,1	Q2

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
for massive gastrointestinal bleeding occurrence and mortality: A prospective single-center study. Am J Med Sci. 24 de enero de 2024;S0002-9629(24)00044-2.			
Camacho-Cardenosa A, Clavero-Jimeno A, Martín-Olmedo JJ, Amaro-Gahete F, Cupeiro R, Cejudo MTG, [Muñoz-Garach, A] , et al. Time-restricted eating and supervised exercise for improving hepatic steatosis and cardiometabolic health in adults with obesity: protocol for the TEMPUS randomised controlled trial. BMJ Open. 24 de enero de 2024;14(1):e078472.	ENDOCRINOLOGÍA	2,9	Q2
Fernández-Jiménez R, García-Rey S, Roque-Cuéllar MC, Fernández-Soto ML, García-Olivares M, Novo-Rodríguez M , et al. Ultrasound Muscle Evaluation for Predicting the Prognosis of Patients with Head and Neck Cancer: A Large-Scale and Multicenter Prospective Study. Nutrients. 29 de enero de 2024;16(3).	ENDOCRINOLOGÍA	5,9	Q1
Marín-Bernard E, Ruiz-López MD , Gómez-Pozo B, Artacho R. Maximum Anterior Tongue Strength and Maximum Lip Strength in Healthy Spanish Adults: A Proposal of Reference Values. Dysphagia. 19 de enero de 2024;	ENDOCRINOLOGÍA	2,6	Q2
Gasca-Capote C, Lian X, Gao C, Roseto IC, Jiménez-León MR, Gladkov G, [Hidalgo-Tenorio, C; Lopez-Ruz, MA] , et al. The HIV-1 reservoir landscape in persistent elite controllers and transient elite controllers. J Clin Invest. 20 de febrero de 2024;e174215.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	15,9	Q1 / D1
Sequera-Arquelladas S, Hidalgo-Tenorio C , López-Cortés L, Gutiérrez A, Santos J, Téllez F, [Rosario, J; García-Vallecillos, C; Pasquau, J] , et al. DOLAMA 200: Effectiveness and Safety of a Dual Therapy with Dolutegravir Plus Lamivudine in Treatment-Experienced HIV-1 Infected Real World Participants in Spain. Viruses. 6 de febrero de 2024;16(2).	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	4,7	Q2
Pereira-Céspedes A, Jiménez-Morales A, Polo-Moyano A, Palomares-Bayo M , Martínez-Martínez F, Calleja-Hernández MÁ. Factors Contributing to Negative Outcomes Associated with Medications and Drug-Related Problems in Kidney Replacement Therapy-A Hospital-Based Prospective Observational Study. J Clin Med. 12 de febrero de 2024;13(4).	FARMACIA / NEFROLOGÍA	3,9	Q2
Montoro J, Boumendil A, Finel H, Bramanti S, Castagna L, Blaise D, [Jurado, M] , et al. Post-Transplantation Cyclophosphamide-Based Graft-versus-Host Disease Prophylaxis in HLA-Matched and Haploidentical Donor Transplantation for Patients with Hodgkin	HEMATOLOGÍA	3,2	Q2

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
Lymphoma: A Comparative Study of the Lymphoma Working Party of the European Society for Blood and Marrow Transplantation. <i>Transplant Cell Ther.</i> febrero de 2024;30(2):210.e1-210.e14.			
Colmenero M, Morón R, de Dios-Chacón I , Fernández-Morales P, Mañas-Vera MR , Manzano F . Incidence of hypophosphataemia after ICU admission in mechanically ventilated patients and its relationship with risk factors for refeeding syndrome. <i>Med Intensiva (Engl Ed)</i> . 21 de febrero de 2024;S2173-5727(24)00013-4.	MEDICINA INTENSIVA	3	Q3
Arias-Moliz MT, Pérez-Carrasco V , Uroz-Torres D, Santana Ramos JD, García-Salcedo JA , Soriano M. Identification of keystone taxa in root canals and periapical lesions of post-treatment endodontic infections: Next generation microbiome research. <i>Int Endod J</i> . 15 de febrero de 2024;	MICROBIOLOGÍA	5	Q1 / D1
Requena-Cabello H, Rodríguez-Guerrero E , Expósito-Ruiz M, Navarro-Marí JM , Gutierrez-Fernandez J . Antibiotic resistances of <i>Pseudomonas aeruginosa</i> and <i>Acinetobacter baumannii</i> in urine cultures: experience in a hospital of Southeast Spain. <i>APMIS</i> . febrero de 2024;132(2):100-11.	MICROBIOLOGÍA	2,8	Q2
Serrano-Romero JM , Román-de-la-Torre A , Navarro-Marí JM , Gutiérrez-Fernández J . [The β Carba [®] test can quickly determine the carbapenemases in the microbiology laboratory]. <i>Rev Esp Quimioter</i> . 13 de febrero de 2024;serrano13feb2024.	MICROBIOLOGÍA	1,9	Q4
Martínez-Salmerón MM, Rodríguez-Granger J , López-Ruz MA . [Translated article] Long-standing Cutaneous Ulcer. <i>Actas Dermosifiliogr</i> . 18 de enero de 2024;S0001-7310(24)00038-3.	MICROBIOLOGÍA / MEDICINA INTERNA	3,2	N/A
Calle Rubio M, Miravittles M, López-Campos JL, Soler-Cataluña JJ, Alcazar Navarrete B , Fuentes-Ferrer ME, et al. Detection of Alpha-1 Antitrypsin Levels in Chronic Obstructive Pulmonary Disease in Respiratory Clinics in Spain: Results of the EPOCONSUL 2021 Audit. <i>J Clin Med</i> . 7 de febrero de 2024;13(4).	NEUMOLOGÍA	3,9	Q2
Carneiro-Barrera A, Amaro-Gahete FJ, Lucas JF, Sáez-Roca G , Martín-Carrasco C , Lavie CJ, et al. Weight loss and lifestyle intervention for cardiorespiratory fitness in obstructive sleep apnea: The INTERAPNEA trial. <i>Psychol Sport Exerc</i> . 16 de febrero de 2024;102614.	NEUMOLOGÍA	3,4	Q1
de Miguel-Díez J, Núñez Villota J, Santos Pérez S, Manito Lorite N, Alcazar Navarrete B , Delgado Jiménez JF, et al. Multidisciplinary Management of Patients With Chronic Obstructive Pulmonary	NEUMOLOGÍA	8	Q1

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
Disease and Cardiovascular Disease. Arch Bronconeumol. 1 de febrero de 2024;S0300-2896(24)00015-2.			
Salagre D, Navarro-Alarcón M, Villalón-Mir M, Alcázar-Navarrete B , Gómez-Moreno G, Tamimi F, et al. Chronic melatonin treatment improves obesity by inducing uncoupling of skeletal muscle SERCA-SLN mediated by CaMKII/AMPK/PGC1 α pathway and mitochondrial biogenesis in female and male Zucker diabetic fatty rats. Biomed Pharmacother. 21 de febrero de 2024;172:116314.	NEUMOLOGÍA	7,5	Q1
Ortega-González Á, Perea-Rozas R, Martínez-García A, Rodríguez-Argente F, Ortega-Moreno Á . ROHHAD syndrome spectrum in an adult: a possible new variant. ERJ Open Res. enero de 2024;10(1):00583-2023.	NEUROLOGÍA	4,6	Q2
Pérez-López I, Herrera García JD , Ayén Rodríguez Á, Ruiz-Villaverde R. [[Translated article]]Bilateral Temporal Arachnoid Cysts Associated With Phakomatosis Cesiioflammea. Actas Dermosifiliogr. 5 de febrero de 2024;S0001-7310(24)00083-8.	NEUROLOGÍA	3,2	N/A
Romero-Fábrega JC , Lorenzo-López R , Rivas-Infante E, Escamilla-Sevilla F , Rashki M , Mínguez-Castellanos A , et al. Sporadic fatal insomnia: Rapidly progressive PSP-like phenotype. Neurologia (Engl Ed). 20 de febrero de 2024;S2173-5808(24)00043-9.	NEUROLOGÍA / MEDICINA NUCLEAR	3,9	Q2
Cerván-Martín M, González-Muñoz S, Guzmán-Jiménez A, Higuera-Serrano I, Castilla JA , Garrido N, et al. Changes in environmental exposures over decades may influence the genetic architecture of severe spermatogenic failure. Hum Reprod. 1 de febrero de 2024;deae007.	OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA	6,1	Q1 / D1
González-Cazorla E, Brenes-Romero AP, Sánchez-Gómez MJ, Estévez-Ruiz E, Díaz-Enjuto A, Cantón-Cisneros A, [Mozas-Moreno, J] , et al. Physical Activity in Work and Leisure Time during Pregnancy, and Its Influence on Maternal Health and Perinatal Outcomes. J Clin Med. 26 de enero de 2024;13(3).	OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA	3,9	Q2
Gallego-Siles JR, Siles-Fuentes MJ , Ibáñez-Vera AJ, Cortés-Pérez I, Obrero-Gaitán E, Lomas-Vega R. Idiopathic scoliosis in subjects with eye diseases: A systematic review with meta-analysis. Ann N Y Acad Sci. 7 de febrero de 2024;	OFTALMOLOGÍA	5,2	Q1
Maciag EJ, Martín-Noguerol T, Ortiz-Pérez S , Torres C, Luna A. Understanding Visual Disorders through Correlation of Clinical and Radiologic Findings. Radiographics. febrero de 2024;44(2):e230081.	OFTALMOLOGÍA	5,5	Q1

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
Cenit-García J , Buendia-Gilabert C, Contreras-Molina C , Puente-Fernández D, Fernández-Castillo R, García-Caro MP. Development and Psychometric Validation of the Breast Cancer Stigma Assessment Scale for Women with Breast Cancer and Its Survivors. Healthcare (Basel). 6 de febrero de 2024;12(4).	ONCOLOGÍA MÉDICA	2,8	Q2
Lopez-Garzon M, López-Fernández MD, Ruíz-Martínez AM , Galván-Banqueri P , Lozano-Lozano M, Tovar-Martín I , et al. Efficacy of photobiomodulation therapy combined with mobile health education in patients with head and neck cancer suffering from chronic xerostomia after radiotherapy: protocol for a three-arm, randomised, placebo-controlled, double-blinded study. BMJ Open. 24 de enero de 2024;14(1):e078068.	ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA	2,9	Q2
Flook M, Rojano E, Gallego-Martinez A, Escalera-Balsera A, Perez-Carpena P , Moleon MDC, et al. Cytokine profiling and transcriptomics in mononuclear cells define immune variants in Meniere Disease. Genes Immun. 23 de febrero de 2024;	OTORRINOLARINGOLOGÍA	5	Q1
Lassaletta L, Acle Cervera L, Altuna X, Amilibia Cabeza E, Arístegui Ruiz M, Batuecas Caletrio Á, [Espinosa-Sánchez, JM] , et al. Clinical practice guideline on the management of vestibular schwannoma. Acta Otorrinolaringol Esp (Engl Ed). 10 de febrero de 2024;S2173-5735(24)00019-X.	OTORRINOLARINGOLOGÍA	1	N/A
Perez-Carpena P , Lopez-Escamez JA, Gallego-Martinez Á. A Systematic Review on the Genetic Contribution to Tinnitus. J Assoc Res Otolaryngol. 9 de febrero de 2024;	OTORRINOLARINGOLOGÍA	2,4	Q2
Yélamos Lorente MÁ, Perez-Carpena P , Lopez-Escamez JA . A Systematic Review on Heritability of Sudden Sensorineural Hearing Loss. Laryngoscope. 25 de enero de 2024;	OTORRINOLARINGOLOGÍA	2,6	Q3
Ruiz Santiago F , Láinez-Ramos-Bossini AJ . Chronic nonbacterial osteomyelitis and chronic recurrent multifocal osteomyelitis-usual and unusual sites of affliction. Eur Radiol. 29 de enero de 2024;	RADIODIAGNÓSTICO	5,9	Q1
López-Fernández MD , Fernández-Lao C, Ruíz-Martínez AM , Fernández-Gualda MÁ, Lozano-Lozano M, Ortiz-Comino L, et al. Exploring predictors of dysphagia in survivors of head and neck cancer: A cross-sectional study. Support Care Cancer. 17 de febrero de 2024;32(3):162.	REHABILITACIÓN / ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA	3,1	Q1
Mellado-García E, Díaz-Rodríguez L, Cortés-Martín J, Sánchez-García JC, Piqueras-Sola B , Higuero Macías JC, et al. Systematic Reviews and Synthesis without Meta-Analysis on Hydrotherapy for	URGENCIAS	2,8	Q2

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
Pain Control in Labor. Healthcare (Basel). 1 de febrero de 2024;12(3).			
Chantada-Tirado P, Chantada-Abal V, Cózar-Ortiz JD, Chantada-Tirado C, Cózar-Olmo JM , Esteban-Fuertes M, et al. Relationship between Mental Disorders, Smoking or Alcoholism and Benign Prostate Disease. Clin Pract. 5 de febrero de 2024;14(1):250-64.	UROLOGÍA	2,3	N/A

Haga clic en el enlace para ver **PubReMiner Realtime CV Generator** y visualizar las publicaciones de la newsletter 21:

<https://hgserver2.amc.nl/pubreminer/cv20240227-560.html>

Total factor impacto HVUN de las 57 publicaciones de la Newsletter 21: 282,2

Primer Cuartil (Q1): 22

Segundo Cuartil (Q2): 18

Primer Decil: 7

("virgen de las nieves"[ad]) AND (("2023/01/16"[Date - Publication] : "3000"[Date - Publication]))

Recordemos que junto con el nombre del Hospital NORMALIZADO debe aparecer el nombre de la Unidad/Servicio y su dirección postal, además del ibs.GRANADA. El nombre de los centros, áreas, unidades, etc... aparecerá en **siempre en español** incluso en publicaciones en otros idiomas:

de-los-Palotes, Perico^{1,2,3}

1. Unidad de (*servicio/unidad que proceda del hospital*), Hospital Universitario Virgen de las Nieves, [Dirección postal], Granada, Spain.
2. Instituto de Investigación Biosanitaria ibs.GRANADA, Granada, Spain.*
3. Otras instituciones (*según proceda la norma de cada institución*).

*El Instituto puede ir citado en un superíndice como institución independiente o puede ir citado en el mismo superíndice

Más información: [Recomendaciones de normalización del Servicio Andaluz de Salud](#)

Más información sobre la firma del ibs.GRANADA: [Normas de citación en publicaciones para investigadores adscritos al ibs.GRANADA](#)

Porcentaje de publicaciones que incluyen la firma del ibs.GRANADA: [Anexo-1-publicaciones-con-firma-ibs.GRANADA-por-grupo.pdf \(ibsgranada.es\)](#)

Nota: IBS e ISCIII suelen excluir a los GRUPOS A PARTICIPAR EN CONVOCATORIAS por no poner correctamente la firma normalizada (si el total de sus publicaciones no firma correctamente con firma ibs.GRANADA ≤ 60%; CIBER ≤ 90%)

Allen DH, Arthur EK, Blazey M, Brassil K, Cahill JE, Cooley ME, Fadol AP, Hammer MJ, Hartranft S, Murphy B, Nolan TS, Sun V, Whisenant M, Yoder LH. A scoping review on the nurse scientist role within healthcare systems. *Worldviews Evid Based Nurs.* 2023 Feb;20(1):47-55. doi: 10.1111/wvn.12624. Epub 2023 Jan 8. PMID: 36617530. IF: 4,3 // Q1 // Primer Decil (NURSING - SCIE, 5/125)

Objetivos: Identificar conceptos clave relacionados con roles y responsabilidades, operacionalización, barreras-facilitadores y factores críticos de éxito entre las enfermeras clínicas e investigadoras integradas en los sistemas de atención sanitaria.

Metodología: Este artículo es una revisión sistemática exploratoria de la literatura científica. En él se pretende identificar cuáles son las características del rol de la enfermera clínica e investigadora y como se lleva a cabo en el sistema sanitario. Mediante la estrategia de búsqueda, se identificaron 3062 artículos, y según el proceso metodológico de selección se eligieron 55 que cumplían con los criterios de inclusión y de calidad establecidos.

Resultados de la síntesis narrativa: Se identificaron conceptos clave del rol y responsabilidades, características de las organizaciones u operacionalización, y factores que facilitan el éxito o barreras que dificultan el desarrollo de este puesto.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: Las características que se identificaron en este rol eran la de investigador (se destaca que debe mantener su propio programa de investigación, llevar a la clínica los hallazgos de las investigaciones y garantizar la difusión), administrativo y de liderazgo (relacionado con estimular la capacidad organizacional para realizar investigaciones y alinear las prioridades de investigación con el plan estratégico del centro o sistema sanitario), consultor (guiar a los equipos clínicos) y de educador y mentor.

OPERACIONALIZACIÓN DE ROLES. Esta dimensión hace referencia a la situación laboral, estructura organizativa y las fuentes de financiación. Los modelos de empleo e infraestructura se caracterizan por diferentes responsabilidades y tipo de dedicación según los sistemas sanitarios.

BARRERAS, FACILITADORES Y FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO. Barreras como el número escaso de enfermeras con doctorado para dirigir las unidades de investigación, el poco respaldo de la institución o la falta de apoyo financiero para contratar enfermeras investigadoras. Facilitadores son el reconocimiento institucional donde se valora la investigación y la Práctica Basada en la Evidencia y las colaboraciones de las enfermeras clínicas e investigadoras con profesionales de la Universidad y con otras enfermeras científicas del sistema de

salud. Factores críticos de éxito, son el apoyo institucional y la dependencia jerárquica de la enfermera investigadora, disponer de enfermeras con unas altas competencias en investigación, establecer alianzas con otras disciplinas con sólidos programas de investigación, y comunicar los resultados de la investigación y la práctica basada en la evidencia a los líderes de la institución sanitaria y difundirlo entre el personal de enfermería y de otras disciplinas

Conclusiones: estos autores informan que la figura de enfermera clínica e investigadora puede tener éxito si se dispone del apoyo institucional y el respaldo de los gestores de enfermería. Recomiendan que una vez instaurada esta figura en la asistencia clínica se demuestre el valor que añaden con la implementación de los resultados de la investigación en la práctica clínica. Y conocer el impacto sobre la experiencia de los pacientes, los resultados en salud de la población, los costes asistenciales y el bienestar de las enfermeras en los sistemas de salud.

Comentario: **Yolanda Mejías Martín**, especialista en Salud Mental. Doctora por la UGR, pertenece al grupo emergente Cuidados y Factores Condicionantes en Salud (Ee-12 Hygia) del IBS. Directora Asistencial de la Cátedra INVESCARE. Actualmente participa como investigadora colaboradora en el proyecto multicéntrico HUMANCUIDA.

Perplexity

¿Buscas respuestas precisas y rápidas respaldadas por inteligencia artificial? ¡Perplexity es tu solución! Conectado a Internet, este buscador conversacional te brinda información confiable en un instante.

Por ejemplo, si te preguntas si es recomendable consultar en Atención Primaria antes de acudir a urgencias de un hospital, Perplexity te proporcionará una respuesta sólida con referencias relevantes. La respuesta en Perplexity --> <https://www.perplexity.ai/search/3bb74d31-6738-4bcc-8605-ca6ff544c37a?s=m>

¡Descúbrelo ahora mismo y ahorra tiempo en tus búsquedas!

Accede a Perplexity en: [Perplexity.ai](https://www.perplexity.ai)

¿Qué es Perplexity?

Perplexity es una herramienta impulsada por inteligencia artificial que actúa como un buscador conversacional conectado a Internet. Utiliza tecnologías avanzadas de procesamiento de lenguaje natural para comprender las consultas de los usuarios y proporcionar respuestas precisas y relevantes.

Características Principales:

- 1. Respuestas Rápidas:** Perplexity ofrece respuestas rápidas a las consultas de los usuarios, lo que permite acceder a la información de manera eficiente y oportuna.
- 2. Inteligencia Artificial:** La herramienta utiliza modelos de inteligencia artificial entrenados en grandes conjuntos de datos para comprender el contexto y ofrecer respuestas contextualmente relevantes.
- 3. Referencias y Fuentes:** Perplexity respalda sus respuestas con referencias y fuentes

confiables, lo que garantiza la veracidad y la credibilidad de la información proporcionada.

4. Interfaz Amigable: Su interfaz intuitiva y fácil de usar hace que sea accesible para una amplia gama de usuarios, desde profesionales hasta aquellos menos familiarizados con la tecnología.

Aplicaciones:

- **Consulta Médica:** Perplexity puede utilizarse para obtener información médica rápida y precisa, como consejos de salud, síntomas de enfermedades y recomendaciones de tratamiento.
- **Soporte Técnico:** Los usuarios pueden recurrir a Perplexity para resolver problemas técnicos, obtener instrucciones paso a paso o encontrar soluciones a sus preguntas sobre tecnología.
- **Investigación General:** Perplexity es útil para cualquier tipo de investigación general, desde la búsqueda de información sobre eventos actuales hasta la obtención de datos estadísticos y hechos históricos.

Acceso:

Perplexity está disponible en línea a través de su sitio web oficial, donde los usuarios pueden realizar consultas y recibir respuestas instantáneas. Además, puede integrarse en diversas plataformas y sistemas para proporcionar asistencia conversacional personalizada.

[Perplexity.ai](https://perplexity.ai)

Conclusión:

Perplexity es una herramienta poderosa y versátil que aprovecha la inteligencia artificial para ofrecer respuestas rápidas y precisas a una amplia variedad de consultas. Ya sea que necesites información médica, ayuda técnica o respuestas a preguntas generales, Perplexity está aquí para ayudarte de manera eficiente y confiable. ¡Descubre todo lo que puede hacer por ti hoy mismo!

Presentamos a **Lucía Triguero Cueva**, Facultativa Especialista de Área (FEA) y parte de la Unidad de Trastornos del Movimiento (Unidad CSUR) del Servicio de Neurología en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada, y miembro del Instituto de Investigación Biosanitaria ibs.GRANADA. (<https://www.ibsgranada.es/personal/lucia-triguero-cueva/>)

Acerca de mí: estudié medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada y posteriormente cursé la especialidad MIR en Neurología en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves, donde continúo ejerciendo (actualmente, compartiendo actividad asistencial con el Hospital de Torrecárdenas de Almería). Durante la residencia realicé una estancia formativa internacional en un centro de referencia europeo en Estimulación Cerebral Profunda aplicada a los trastornos del movimiento, lo que me permitió afianzar y aumentar mis conocimientos sobre el dicho procedimiento. Actualmente participo en varios proyectos de investigación, y estoy cursando el Programa de Doctorado en

Biomedicina de la Universidad de Granada sobre estimulación cerebral profunda en pacientes con temblor esencial.

Acerca del proyecto: PI19/01571. Ensayo clínico aleatorizado cruzado doble ciego: estimulación cerebral profunda del área subtalámica posterior vs. del núcleo ventral intermedio talámico en el temblor esencial.

El temblor esencial (TE) es el trastorno de movimiento más común, existiendo casos graves que asocian deterioro significativo de las actividades de la vida diaria y de la calidad de vida de los pacientes. En estos casos, el tratamiento médico es a menudo insatisfactorio y/o está limitado por los efectos secundarios. La estimulación cerebral profunda (ECP) es una alternativa de tratamiento reconocida en pacientes con TE incapacitante y refractario a fármacos. En la mayoría de trabajos el núcleo ventral intermedio (VIM) del tálamo es la diana de elección, pero en los últimos años, el área subtalámica posterior (PSA) ha resurgido como una potencial diana, con una aparente mayor eficacia y eficiencia. Este proyecto pretende comparar la eficacia, eficiencia y seguridad de ECP en ambas dianas de forma controlada.

La unidad CSUR de Trastornos del Movimiento del HUVN cuenta con una amplia experiencia en ECP. Está integrada por Neurología, Neurocirugía, Neurorradiología y Anestesiología, y ha efectuado más de 400 intervenciones quirúrgicas en los 29 años que lleva en marcha, siendo una de las primeras del país. Recibe pacientes de distintas provincias de Andalucía y de comunidades autónomas limítrofes. Así mismo, desarrolla y participa en líneas de investigación pioneras, en colaboración con otros grupos.

De forma paralela y en colaboración con la Escuela Técnica Superior de Ingeniería informática y Telecomunicación de la Universidad de Granada, estamos trabajando para desarrollar un método de evaluación del temblor de forma objetiva mediante análisis de video.

Motivación investigadora: reconozco inquietud investigadora ya desde mi etapa precoz en el instituto y posteriormente durante la etapa universitaria. No obstante, a raíz de comenzar la etapa MIR, se fue abriendo paso un interés creciente por la parte asistencial. Posteriormente, y sobre todo tras entrar a formar parte de la Unidad CSUR de Trastornos del movimiento del HUVN, resurgió de forma equilibrada el interés por ambos ámbitos, compatibilizando en la actualidad una importante labor asistencial con una actividad investigadora.

La necesidad de mejorar el tratamiento de patologías frecuentes e invalidantes como el TE, así como los resultados tan satisfactorios que pueden obtenerse, es una motivación sobreañadida para seguir formando parte de esta comunidad investigadora. En este sentido, participar en el esfuerzo multidisciplinar, en la suma de aportaciones y contribuir en el avance del conocimiento para una atención mejorada de nuestros pacientes, complementa mi interés asistencial e inquietud científica.